

MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIIY GEOGRAFIYASIDA QO'LLANILADIGAN INNOVATSION METODLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513954>

Raximova Iroda

Magistratura talabasi 212-guruh Geografiya yo'nalishi

Inoyatova Sojida

Magistratura talabasi 211-guruh Geografiya yo'nalishi

Annotatsiya : *Ushbu maqola materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursini o'rganishda o'quvchilarda shakllanadigan geografik tushunchalar va ulardan foydalanish imkoniyatlari haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *materik, ocean, qit'a, relyef, tabiat, innovatsion g'oyalar, zararli o'zgarishlar.*

Yer yuzida yashaydigan kishilar hayoti tabiatga juda bog'langan. Inson o'ziga kerakli bo'lgan hamma narsani tabiatdan oladi. Odamlar o'zlariga kerakli bo'lgan narsalarni tabiatdan olish uchun mehnat qilishadi. Insonning xo'jalik faoliyati ta'sirida Yer yuzi tabiatida o'zgarishlar, ba'zan zararli o'zgarishlar ro'y beradi, tabiat ifloslanadi. Bularning oldini olish uchun Yer yuzining turli joylarida va butun geografik qobiqda ro'y berayotgan o'zgarishlarni tushunish kerak.

Bugungi kunda barcha sohalarga innovatsion g'oyalar, fikrlar kirib kelmoqda. Bu jarayon ta'lim sohasini ham chetlab o'tmagan holda, barcha fanlar tizimida yangiliklar, dars o'tishning yangi usullari, yangi pedagogik texnologiyalar orqali darsning sifati, mazmuni va jozibadorligi o'quvchini ham o'ziga jalb etmoqda. Hozirda mamlakatimizning barcha maktablarida o'z ish faoliyatini olib borayotgan ustoz va murabbiylar zamonaviy o'qitish usullarini bosqichma-bosqich yaratib bormoqdalar, shuningdek, geografiya fanida ham hozirda darslarni tashkil etishda turli xil metodlar yaratilmoqda, lekin shu ham ta'kidlash joizki, geografiya fanini boshqa fanlar bilan taqqoslaganda juda ham ortda ekanligi sezilib turibdi, bunga birgina bizning fanimizga kirib kelayotgan yangi inovatsion metodlar boshqa yetakchi fanlarda ancha oldin ildamlab ketgani bunga yorqin misol bo'la oladi. Hozirgi kundagi jadal rivojlanib borayotgan fanlar tizimi va kuchli raqobat bo'layotgan bir davrda geografiya fanining o'z o'rnini saqlab qolishi geografiya ustozlari va murabbiylariga bog'liq bo'lib qolganligi, ustozlarimizning yangi dars o'tish usullari, yangi metodik loyihalarni o'rganib, geografiya faniga qo'llay olishi fanimizning eng katta yutuqlaridan birib bo'lib qoladi degan umiddaman, zero o'quvchilarning bilish faoliyatini takomillashtirish va ta'lim samaradorligini

oshirishga imkon beradigan yangi pedagogik texnologiyalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ta'lim jarayonidagi yangi imkoniyatlar eshigi vazifasini ham o'taydi.

Buning uchun esa sayyoramizning butun tabiatini, materiklar va okeanlarni, tabiat komplekslarini, ularda ro'y berayotgan tabiiy va inson ta'siridagi jarayonlarni bilishingiz zarur. Siz bu bilimlarni qo'lingizdagi darslikdan o'rganasiz.

Materik – tektonik tuzilishiga ko'ra bir butun yirik quruqlikdir. Yer yuzida oltita materik bor: Yevrosiyo, Afrika, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Antarktida va Avstraliya. Materiklarni o'rganish Afrikadan boshlanadi. Chunki u tabiatining barcha xususiyatlariga ko'ra takrorlanmas hamda o'ziga xos bo'lgan materikdir. So'ng Avstraliya, Antarktida, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika va Yevrosiyo ketma-ket o'rganiladi. Shuningdek, Yer yuzi oltita qit'a – Afrika, Avstraliya, Antarktida, Amerika, Yevropa va Osiyoga ajratilgan. Qit'a – kishilik jamiyatining taraqqiyoti davomida tarkib topgan tarixiy-madaniy tushunchadir.

Okeanlar- Dunyo okeanining materiklar oralig'idagi qismlari okean deyiladi. Dunyo okeani to'rt qismga bo'linadi: Tinch okean (180 mln kv.km), Atlantika okeani (91 mln kv.km), Hind okeani (76 mln kv.km) va Shimoliy Muz okeani (14 mln kv.km). Olimlar beshinchi Janubiy okeanni ham ajratadilar. Dengiz, qo'ltiq, bo'g'izlar okeanlarning kichik qismlaridir.

Ta'lim tarbiyada maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish, ham o'qituvchi, ham o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular qo'ygan maqsad, tanlangan mazmun, shakl, vositaga, ya'ni innovasion metodga bog'liq. O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday innovasion metodni tanlashlari ularning o'z ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'qituvchi o'quvchilarning bilim saviyasi, sinf harakteri, sharoitiga qarab ishlatiladigan metod tanlanadi. Masalan, natijaga erishish uchun kompyuter bilan ishlash lozimdir, balki darslik mavzusiga oid geografik film, tarqatma material, har xil o'yinlar orqali, rangli suratlar kerak bo'lar, bular o'qituvchi va o'quvchiga bog'liq. Fanni aniqroq va tushunarli bo'lishi uchun jadval asosida o'quvchilarga yaxshiroq tushuncha berish mumkin.

№ 1-Mavzu “Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursida nimalar o'rganiladi? 2-Mavzu Geografik xaritalar va ularning turlari. Atlaslar, globuslar 3-Mavzu Litosfera va Yer relyefi

1 Materik - tektonik tuzilishiga ko'ra bir butun yirik quruqlik. Masshtab - joydagi masofaning chizmada, plan va xaritada tasvirlanganda necha marta kichraytirilganligini ko'rsatuvchi kasr sonidir. Litosfera - yunoncha “litos”-tosh, qattiq, “sfera”-qobiq, Yerning tosh qobig'i.

2Qit'a - kishilik jamiyatining taraqqiyoti davomida tarkib topgan tarixiy-madaniy tushuncha. Geografik xarita - Yer yuzasi yoki uning ma'lum bir qismini kichraytilib, shartli belgilar bilan tekis yuzaga tushirilgan tasviriga aytiladi. Platforma - Yer po'stining o'ta mustahkam qismlari.

3Okean - dunyo okeanining materiklar oralig'idagi qismlari. Atlas - yagona dastur asosida bir butun (yaxlit, bo'linmas) asar sifatida bajarilgan geografik xaritalarning tizimli to'plami. Geosinklinal - Yer po'stining o'ta serharakat joylari.

4Qirg'oq chizig'I - okean yoki dengiz yuzasi bilan quruqlik yuzasi tutashgan chegara. Globus - Yer sharining kichraytirilgan modeli. Relyef - Yer yuzasining kattaligi, kelib chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixi turlicha bo'lgan shakllaridir.

5Dunyo okeani - to'rtta okean birgalikda dunyo okeanini tashkil etadi

I.Y.Oshev - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU geologiya va geografiya fakultetida 1984-yilda H.Hasanov raxbarligida I.Y.Oshev yasagan ulkan "Relyefli globus" o'rnatilgan. Shelf - okeanlarning materiklarga tutashgan chekka qismlarida quruqlikning suv tagidagi davomi - materik sayozligi, yani shelf.

2."TUSHUNCHALAR TALQINI" metodi: O'quvchilarga tushunchalar talqini va atamalar beriladi. O'quvchilar bu atamaning to'g'ri talqinini topib, strelkalar yordamida birlashtiradilar yoki ranglar orqali.

Yer qimirlash markazi Relyef

Issiq buloqlar Torf

Suv, shamol, muzliklar Epitsentr

Yer yuzasidagi past- balandliklar Geyzerlar

Botqoqliklarda o'simlik qoldiqlaridan hosil bo'lgan yoqilg'i Tashqi kuchlar

Namuna sifatida:

Yer qimirlash markazi Relyef

Issiq buloqlar Torf

Suv, shamol, muzliklar Epitsentr

Yer yuzasidagi past- balandliklar Geyzerlar

Botqoqliklarda o'simlik qoldiqlaridan hosil bo'lgan yoqilg'i Tashqi kuchlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. M. Nabixonov, O.Mo'minov, T.Abdullaeva,
2. R.Qurbonniyozov, H.Vahobov,